

PENGGUNAAN HADIS-HADIS *DHA'IF* DALAM PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: Ahmad Harisuddin¹

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam tidaklah sebatas berarti pendidikan tentang apa itu agama Islam, melainkan juga pendidikan yang dipandang secara Islam, serta pendidikan untuk menjadikan Islam sebagai bagian integral bagi pengembangan kepribadian dan pelestarian nilai-nilai luhur sebuah masyarakat. Dari makna semacam ini, pendidikan Islam memiliki dasar normatif yang seyogyanya mampu menjiwai seluruh aktivitas pendidikan, yaitu Alquran dan hadis.

Alquran telah cukup banyak memberikan wawasan tentang pendidikan; tentang apa itu pendidikan, bagaimana pendidikan dilakukan, dan sebagainya. Begitu pula hadis, sebagai sumber kedua ajaran Islam yang berfungsi utama menjelaskan Alquran, ia telah banyak menguraikan konsep ilmu, dasar-dasar pendidikan, metode, ruang-lingkup materi, dan aspek-aspek lain dalam sektor pendidikan yang lebih bersifat praktis. Permasalahannya adalah, seberapa sesuaikah sejarah pemikiran dan praktek pendidikan Islam yang ada dengan dasar-dasar normatifnya itu sendiri.

Dalam konteks Alquran, permasalahan ini memang bersifat linier, dalam arti bisa dinilai langsung kesesuaian fakta pendidikan Islam dengan nilai-nilai edukatif (*tarbawiyyah*) dalam Alquran. Sebab, secara argumentatif Alquran adalah *qath'ī al-wurūd* (kebenarannya sebagai wahyu sudah tidak dipermasalahkan lagi).

Lain halnya dengan hadis, sebelum kesesuaian fakta pendidikan Islam dengan nilai-nilai edukatif hadis bisa dinilai, yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah menyelesaikan problem status keabsahan suatu hadis agar bisa dijadikan dalil bagi konsep atau praktek pendidikan tertentu. Dari sinilah upaya pengembangan pemikiran terhadap hadis-hadis *tarbawī* menjadi penting dilakukan, terutama untuk menjamin bahwa konsep dan

¹ Penulis adalah tenaga edukatif pada STAI Darul Ulum Kandangan

praktek pendidikan yang diturunkan dari hadis memang dapat dipertanggungjawabkan baik secara syariat maupun ilmiah.

Tulisan ini berusaha menganalisis masalah penggunaan hadis-hadis *dha'if* dalam pendidikan. Secara sistematis, tulisan ini dibagi ke dalam sub topik berikut; pendahuluan, pengertian dan klasifikasi hadis *dha'if*, nilai argumentasi hadis *dha'if*, penggunaan hadis *dha'if* dalam pendidikan, dan ditutup dengan suatu kesimpulan.

B. Pengertian dan Klasifikasi Hadis Dha'if

Hadis *dha'if* secara umum adalah hadis yang kehilangan satu atau beberapa syarat hadis *shahih* atau hadis *hasan*.² Oleh karena itu, untuk bisa memahami pengertian hadis *dha'if* dengan baik, seseorang harus memahami terlebih dahulu pengertian hadis *shahih* dan *hasan*.

Di dalam ilmu hadis, suatu hadis dikatakan *shahih* apabila *sanad*-nya bersambung, terdiri dari orang-orang yang *'adil* (kredibel) dan *dhâbith* (kuat ingatan), tidak mengandung *syudzûdz* (kejanggalan) dan *'illah* (cacat). Adapun hadis *hasan* pada dasarnya sama dengan hadis *shahih*, termasuk dalam hal status *hujjiyyah* (nilai argumentasi)-nya, kecuali di dalam rangkaian periwayatnya terdapat orang yang kurang kuat ingatannya. Hal ini berarti bahwa hadis *hasan* bukanlah hadis yang kehilangan satu syarat kesahihan suatu hadis, melainkan hadis yang dalam hal periwayatnya terdapat kekurangan-kekurangan dari segi *dhâbith*. Jadi, pembeda antara hadis *shahih* dengan hadis *hasan* adalah dari segi ke-*dhâbith*-an saja, di mana dalam hadis *shahih* ke-*dhâbith*-an periwayat itu bersifat sempurna (*tamām*), sedangkan pada hadis *hasan* bersifat tidak sempurna (*ghairu tamām*).

Adapun hadis *dha'if*, seperti disinggung di atas, adalah suatu hadis yang memiliki kekurangan pada salah satu atau beberapa syarat hadis *shahih* dan *hasan*.

Secara umum, jika dilihat dari segi penyebab kelemahan suatu hadis, terdapat dua jenis hadis *dha'if*, yaitu (1) terputusnya *sanad*, dan (2) cacatnya periwayat. Hadis-hadis *dha'if* yang termasuk kategori jenis pertama antara lain hadis *mursal*,

² Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), cet. I, h. 166.

munqathī, *mu'dhal*, *mauqūf*, *maqthū*, *mu'allaq*, dan *mudallas*. Adapun jenis kedua mencakup antara lain hadis *mudha'af*, *mudhtharrab*, *maqlūb*, *syādz*, *munkar*, *matrūk*, *mu'allal*, *mubham*, *mushahhaf*, *muharraḥ*, dan *mudraj*. Penjelasan tentang hadis-hadis ini dapat dilihat pada literatur-literatur ilmu hadis.

C. Nilai Argumentasi Hadis *Dha'if*

Para ulama sepakat tentang tidak bolehnya menggunakan hadis *dha'if* untuk menetapkan hukum sesuatu. Namun mereka berbeda pendapat tentang penggunaan hadis *dha'if* sebagai penunjang amal ibadah (*fadhâ'il al-a'mâl*) baik yang sifatnya *targhîb* (menggemarkan orang pada suatu ibadah) maupun *tarhîb* (mewanti-wanti orang dari suatu tindakan atau kelakuan), termasuk juga dalam bentuk kisah-kisah.

Beberapa ulama hadis terkemuka seperti al-Bukhârî, Muslim, Ibn al-'Arabî, dan segenap pengikut Dâwud al-Zhâhirî berpendapat tidak boleh mengamalkan hadis *dha'if* untuk tujuan apapun, supaya orang tidak menisbahkan kepada Nabi Muhammad saw. perkataan atau perbuatan yang bukan berasal dari beliau, dan supaya tidak mengiktikadkan sunnahnya sesuatu yang sebenarnya tidak berasal dari Nabi saw.

Akan tetapi, 'Abd al-Rahmân ibn Mahdî dan Ahmad bin Hanbal berpendapat boleh memakai hadis *dha'if* sebagai penjelasan fadilat-fadilat beramal. Ketika para ahli kalam merasa heran dengan pendapat Imam Ahmad ini, Ibn Taimiyyah yang menjadi tokoh besar mazhab Hanbali menegaskan bahwa yang dimaksudkan oleh mazhabnya dengan *dha'if* di sini adalah *hasan* dalam pengertian *'ulûm al-hadîts* sejak zaman al-Turmudzî (yang membagi kualitas hadis kepada *shahîh*, *hasan*, dan *dha'if*). Sedangkan Imam Ahmad hidup sebelum al-Turmudzî yang kala itu dalam ilmu hadis hanya dikenal istilah *shahîh* dan *dha'if*.³

Jika argumentasi Ibn Taimiyah yang menyamakan antara hadis *dha'if* dalam istilah Imam Ahmad dengan hadis *hasan* tersebut dapat diterima, maka hal itu berarti bahwa hadis *dha'if* tetap tidak bisa diterima meskipun untuk menjelaskan keutamaan-keutamaan ibadah saja. Lantas, bagaimana hadis *dha'if* harus disikapi, padahal dalam banyak hal kandungan *matn-*

³ Mahmûd Yûnus *Ilm Mushthalah al-Hadîts*, (Jakarta: al-Maktabah al-Sa'adiyyah Putrâ, t.th., h. 54.

nya tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis-hadis sahih sendiri. Penyebab ke-*dha'if*-annya juga bervariasi, sehingga di antara hadis-hadis *dha'if* itu ada yang memang benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara agama maupun secara ilmiah, namun ada pula yang hanya berstatus *dha'if* lantaran terjadinya perbedaan perspektif dalam penilaian saja, sehingga masing-masing hasil penilaian itu tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menganalisis masalah ini, cukup menarik kiranya pendapat Ibn Hajar al-'Asqalânî tentang hadis *dha'if*. Menurut al-'Asqalânî, hadis *dha'if* boleh diamalkan untuk *fadhâ'il al-a'mâl* dan sejenisnya dengan syarat:

- 1) hadis itu tidak termasuk *dha'if* berat,
- 2) dasar hukum yang dikandungnya sudah terdapat dalam hadis *shahîh*, dan
- 3) ketika mengamalkannya tidak mengiktikadkan kepastiannya sebagai hadis Nabi, tetapi sekedar berhati-hati.⁴

Ibn Hajar al-'Asqalânî (773-852 H./1372-1449 M.) adalah seorang ahli hadis ternama sejak masanya sampai sekarang. Dikatakan demikian karena banyak pengaruh pemikiran dan hasil karyanya yang tetap lestari hingga sekarang dan sekaligus menjadi rujukan dalam banyak hal, termasuk dalam kegiatan *takhrîj al-hadîts*. Menurut M. Dede Rudliyana, pada masa Ibn Hajar inilah sejarah *'ulûm al-hadîts* memasuki periode ketiga yang ditandai dengan semakin lengkapnya kajian-kajian di bidang metodologi hadis.⁵ Dengan kredibilitas demikian, sangat wajar bahwa sikap Ibn Hajar terhadap hadis *dha'if* banyak diikuti oleh para ulama di kemudian hari.

Berikut akan penulis ketengahkan beberapa analisis seputar persyaratan yang diajukan oleh Ibn Hajar tersebut:

- (1) hadis bersangkutan tidak termasuk *dha'if* berat

Jika diperhatikan struktur anatomi ke-*dha'if*-an suatu hadis, memang ada yang dapat dikategorikan sebagai *dha'if* berat dan

⁴ *Ibid.* H. 53-54.

⁵ Muhammad Dede Rudliyana, *Perkembangan Pemikiran Ulum Al-Hadits dari Klasik sampai Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), cet. I, h. 36-114. Bandingkan dengan Mahmûd al-Thahhân, *Taisîr Mushthalah al-Hadîts*, (t.t.: t.p., t.th.), h. 11-13.

dha'if ringan. Dimaksudkan dengan kategori pertama (*dha'if* berat) di antaranya adalah hadis-hadis yang:

- Memiliki kekurangan syarat hadis sahih pada beberapa aspek sekaligus, seperti *sanad* terputus, periwayatnya cacat, dan memiliki *matn* yang bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih kuat;
 - memiliki kekurangan syarat hadis sahih pada salah satu aspek secara kontras, seperti keterputusan *sanad* secara tegas pada level selain sahabat, atau terdapatnya periwayat yang dalam urusan selain hadis sering dijumpai berdusta;
- Adapun hadis yang termasuk kategori *dha'if* ringan adalah antara lain hadis yang:

- Memiliki periwayat yang kurang lengkap salah satu atau beberapa syarat keadilan dan ke-*dhābit*-an lantaran perbedaan interpretasi para kritikus hadis, seperti dalam masalah menjaga wibawa (*murū'ah*), kekuatan hafalan, dan hal-hal lain yang tidak bersifat menodai nilai ketakwaan seseorang;
- Memiliki persambungan *sanad* yang meragukan, seperti lantaran terjadinya *tadlīs* atau *irsāl shahābī* yang tidak mengonsekuensikan keyakinan terputusnya *sanad*; atau
- Memiliki kejanggalan kecil pada *matn* lantaran periwayatan secara makna.

Berdasarkan kategorisasi di atas, dapat dipahami bahwa suatu hadis yang ditetapkan sebagai *dha'if* hanya lantaran faktor-faktor yang ringan masih terbuka kemungkinan untuk dinisbahkan kepada Nabi saw, apalagi jika nantinya ditemukan hadis-hadis sejenis yang lebih kuat namun diriwayatkan dari jalur yang berbeda-beda.

(2) Dasar hukum yang dikandung oleh hadis *dha'if* bersangkutan sudah terdapat dalam hadis *shahīh*

Syarat ini merupakan kelanjutan dari syarat pertama di atas, dalam arti jika hadis *dha'if* yang ingin kita ambil bukan termasuk kategori berat, maka kita harus pula melihat syarat selanjutnya, yaitu bahwa dasar hukum yang dikandung oleh hadis *dha'if* bersangkutan sudah terdapat dalam hadis *shahīh*.

Jika suatu masalah sudah disinggung hukumnya oleh hadis-hadis lain yang berstatus sahih, atau paling tidak *hasan*, maka informasi-informasi selebihnya yang searah dengan status hukum masalah itu dapat diterima sekedar untuk menjelaskan atau

menguatkan hadis-hadis *shahīh* yang ada. Dengan demikian, kita terhindar dari upaya berargumentasi (ber-*hujjah*) dengan hadis *dha'īf* dalam masalah hukum sesuatu.

- (3) Ketika mengamalkan hadis bersangkutan tidak mengiktikadkan kepastiannya sebagai hadis Nabi, tetapi sekedar untuk berhati-hati

Syarat ini juga merupakan kelanjutan dari dua syarat sebelumnya, di mana meskipun dapat dibuktikan bahwa suatu hadis tidak termasuk *dha'īf* berat dan keberadaannya hanyalah sebagai penjelas atau penguat dari hadis-hadis *shahīh* yang sejenis, namun kita tetap dituntut agar tidak meyakini hadis *dha'īf* bersangkutan sebagai hadis yang benar-benar berasal dari Nabi saw, tetapi hadis itu kita terima dan kita amalkan semata-mata karena berhati-hati (*ihtiyāth*).

Maksud berhati-hati di sini setidaknya adalah bahwa karena seseorang mengetahui kandungan hadis itu tidak bertentangan dengan hadis sahih, maka ia bermaksud menerima dan mengamalkannya untuk menjaga bahwa sekiranya hadis itu memang hadis Nabi saw maka berarti ia telah bersikap sesuai sunnah, namun jika ternyata bukan hadis nabi maka minimal ia tidak bersalah, sebab ia tidak meyakini bahwa amalannya itu merupakan bersumber murni dari Nabi saw.

Guna mempermudah pencandraan dalam aplikasi ketiga syarat di atas, pada sub judul berikut akan dikemukakan kasus penggunaan hadis-hadis *dha'īf* dalam pendidikan.

D. Penggunaan Hadis-hadis *Dha'īf* dalam Pendidikan

Selain juru-juru dakwah, sebagian praktisi pendidikan muslim juga cenderung kurang berminat untuk menyelidiki status nilai argumentasi hadis-hadis tarbawi yang sebenarnya banyak mereka kutip dan aplikasikan dalam dunia pendidikan. Hal ini barangkali disebabkan oleh kenyataan dikotomi keilmuan yang tampak kian parah dewasa ini. Meskipun tidak selalu bermakna dan berkonsekuensi dikotomik, namun seiring dengan dipecah-pecahnya lagi suatu program studi di perguruan tinggi ke dalam konsentrasi-konsentrasi tertentu yang secara formal akan meluluskan sarjana-sarjana atau magister-magister dengan keahlian yang sangat spesifik, setidaknya turut memberikan andil bagi kurang sinkronnya antara kajian hadis dengan dunia pendidikan.

Padahal, jika kita perhatikan dengan seksama, studi hadis menjadi satu prasyarat utama dalam pendidikan Islam, karena ia cukup menentukan validitas dan reliabilitas ajaran-ajaran yang akan diudar ataupun ditransmisikan dalam setiap bentuk dan proses pendidikan Islam. Oleh karena itu, dengan metode dan strategi apapun, pendekatan antara kedua rumpun keilmuan Islam ini perlu terus diupayakan.

Untuk masa kini, penelitian ulang terhadap hadis-hadis tarbawi perlu lebih serius lagi, bukan hanya terhadap hadis-hadis yang telah tersusun rapi dalam kitab-kitab *jamī*, *musnad*, *sunan*, dan lainnya, tetapi yang banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat awam baik melalui ceramah-ceramah mubalig yang kurang teliti atau melalui penulisan-penulisan dalam masalah pendidikan agama, di mana mereka sering membawa hadis-hadis populer dan mempopulerkan tanpa terlebih dahulu mengkaji ulang kesahihan hadis tersebut yang ternyata setelah diteliti bukan hadis atau setidaknya bermasalah.

Apabila kita rujuk ke persyaratan yang diajukan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalanī di atas, maka sesungguhnya penggunaan hadis *dha’īf* dalam pendidikan memang kurang begitu diperhatikan. Sejauh pengamatan penulis, hal ini disebabkan adanya pandangan umum yang berkembang bahwa aktivitas pendidikan lebih identik dengan *fadhā’il al-a’mal* (keutamaan-keutamaan beramal) ketimbang masalah hukum.

Permasalahan ini sesungguhnya tidaklah sesederhana itu. Pada satu sisi, memang benar bahwa pendidikan berhubungan dengan persoalan *fadhā’il al-a’māl*, namun hal itu lebih terbatas pada aspek pendekatan, metode, dan materinya saja. Dalam masalah pendekatan, misalnya, diperlukan metode *targhīb* dan *tarhīb* yang sangat menghajatkan kepada hadis-hadis *fadhā’il al-a’māl*. Sebagai contoh, untuk memotivasi peserta didik agar giat belajar boleh digunakan hadis *dha’īf* berikut:

قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ

Ikatlah ilmu dengan tulisan

Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Mālik ra. Namun para peneliti hadis masih belum sepakat apakah hadis ini termasuk hadis *marfū* (yang sampai kepada Nabi saw) atau *mauqūf* (yang hanya sampai kepada Anas bin Mālik ra). Menurut al-Dzahabī, hadis ini *dha’īf* jika yang dimaksud adalah hadis *marfū*, dan

termasuk hadis sahih jika yang dimaksud adalah hadis *mauqūf* pada perkataan Anas bin Mālik ra. Namun menurut Bāri' 'Irfān Taufiq, hadis ini sahih. Dan menurut Rasyid Ridha, hadis ini dapat diterima pada jalur Anas bin Malik ra melalui Ismail bin Yahya.⁶

Dari berbagai pendapat para pakar di atas, terlihat bahwa titik perselisihan pendapat mereka adalah pada status *marfū'* atau *mauqūf*-nya saja. Dari titik ini dapat dipahami bahwa ke-*dha'if*-an hadis ini termasuk ringan, karena hadis *mauqūf* sendiri masih diperselisihkan antara dapat atau tidaknya diterima sebagai hadis. Hadis *mauqūf* adalah suatu hadis yang dari segi *sanad* sudah bersambung, namun tidak sampai kepada Nabi saw, melainkan terhenti hanya sampai level sahabat saja. Menurut mayoritas ulama, hadis ini apabila tetap dalam ke-*mauqūf*-annya adalah *dha'if*, kecuali terdapat *qarīnah* (indikator) yang menerangkannya sebagai hadis *marfū'*, seperti keterangan sahabat bersangkutan bahwa kandungan hadis itu telah diterima secara umum di kalangan sahabat Nabi saw sendiri.

Apa yang dapat disimpulkan dari kasu hadis di atas adalah bahwa kegiatan menulis atau mencatat dalam konteks pendidikan atau pembelajaran telah dianjurkan oleh Nabi saw sebagai suatu keutamaan, bukan sebagai prinsip yang tidak boleh ditinggalkan. Kegiatan ini tidaklah mengonsekuensikan hukum tertentu, karena ia merupakan tindakan praktis yang salah satu manfaat pentingnya adalah untuk mempermudah seseorang mengingat kembali ilmu yang telah dipelajarinya.

Adapun penetapan pentingnya pendidikan, dasar-dasar pembelajaran, dan hal-hal prinsipil lainnya harus dilandasi oleh *nash-nash* yang relatif tegas dan kuat, karena dalam beberapa aspek ia berhubungan dengan tauhid dan hukum yang mengonsekuensikan dalil-dalil yang sahih. Misalnya, terdapat satu hadis yang menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, yaitu:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim”

⁶ Lihat Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-hadits, Ulumuh wa Mushthalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 148-149.

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ibn ‘Adi, al-Hakim, Ibn ‘Abd al-Barr, al-Baihaqi, al-Khatib, Ibn ‘Asakir, Ibn Najjâr, al-Thabranî, al-Khalili, Abu Ya’la dan al-Rafi’i dari jalur Anas, Ibn ‘Abbas, Ibn Umar, ‘Ali, Abu Sa’id, dan al-Husain ra dengan rangkaian *sanad* dan *matn* yang berbeda-beda.⁷

Dilihat dari segi kandungan petunjuknya, hadis tentang kedudukan menuntut ilmu ini termasuk bagian dari hadis-hadis prinsip dalam pendidikan, karena ia menggunakan ungkapan “wajib” yang dihubungkan dengan prinsip “wajib belajar”. Namun setelah diteliti oleh beberapa pakar, kebanyakan jalur hadis ini adalah *dha’if*. Menurut al-Bukharî dan al-Munzirî, misalnya, hadis ini *dha’if*. Namun menurut ulama lain seperti al-Zarkasyi, al-Muznî, dan al-Suyûthî hadis ini *hasan* karena memiliki banyak jalur.⁸ Bahkan, menurut Bâri’ ‘Irfân Taufiq, hadis ini sahih dalam redaksi Ibn ‘Abd al-Barr.

Banyaknya penilaian yang saling berbeda satu sama lain mengharuskan kita selektif untuk menerima hadis ini sebagai dalil tentang “wajib belajar”. Sungguhpun kandungan *matn* hadis ini secara umum dapat diterima, karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat kesahihan *matn* hadis, namun karena masih terjadi perbedaan pendapat seputar status *sanad*-nya, hendaklah kita tidak mudah untuk langsung menyatakan hadis ini sebagai benar-benar hadis Nabi saw sebelum kita merasa yakin dengan kualitasnya.

Menyimpulkan kualitas sebuah hadis seyogyanya memang harus dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian hadis yang menerapkan metode kritik *sanad* dan kritik *matn*. Namun kegiatan ini barangkali masih sangat asing bagi sebagian kalangan yang tidak pernah bergelut dengan literatur-literatur berbahasa Arab dan khususnya lagi literatur-literatur ilmu hadis.

Jika kenyataannya demikian, kita bisa menempuh cara kedua, di mana penyimpulan kualitas sebuah hadis tidaklah harus

⁷ Jalâl al-Din al-Suyuthi, *Jami’ al-Hadits*, Juz 14, h. 123-124. Pada kitab *Jumhurah al-Ajza’* ditemukan pula Ibn Mas’ud ra sebagai salah satu periwayat pertama hadis ini. Lihat ‘Abd al-Qadir al-Arna’uth, *Jumhurah al-Ajza’*, (t.t.: Maktabah al-‘Ubaikan, t.th.), Juz 1, h. 1

⁸ ‘Abd al-Ra’uf al-Manawi, *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Shaghir*, Juz 4, h. 354. Pada *Jami’ al-Kabir*, al-Suyuthi menyatakan hadis ini diriwayatkan melalui 50 jalur sehingga bisa dikatakan *shahih li ghairih*. Beliau juga mengutip al-Sakhawi bahwa hadis ini memiliki *syahid* pada Anas ra melalui Abu Syahin dan diriwayatkan oleh 20 tabiin. Lihat *Jami’ al-Ahadits*, juz 14, h. 126.

dilakukan dari proses penelitian sendiri, terutama untuk hadis-hadis yang memang sudah banyak dinilai oleh para pendahulu kita. Kita bisa melihat penilaian-penilaian orang lain terhadap hadis-hadis tertentu, dan mengumpulkannya untuk kemudian dianalisis mana penilaian yang lebih relevan jika memang terjadi perbedaan pendapat.

Cara yang kedua ini relatif lebih mudah dilakukan ketimbang cara pertama. Meskipun bobot kesimpulannya masih rendah, namun setidaknya upaya itu melepaskan tanggungjawab kita untuk tidak sembarangan (asal kutip) hadis dalam aktivitas pendidikan. Apalagi di zaman sekarang sudah terdapat perangkat-perangkat lunak (*software*) baik dalam bentuk *compact disc* (cd) maupun dalam bentuk jaringan *web* (internet) yang sangat membantu bagi upaya-upaya penelusuran terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan penilaian terhadap status kualitas hadis.

E. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, menutup tulisan ini dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Hadis-hadis tarbawi tidak hanya berhubungan dengan aspek keutamaan-keutamaan beramal (*fadhā'il al-a'māl*) saja, melainkan juga berhubungan dengan prinsip-prinsip akidah dan hukum, sehingga penggunaan hadis-hadis *dha'īf* dalam sektor pendidikan harus diminimalisasi sebisa mungkin;
- Di dalam konteks pendidikan perlu ada klasifikasi terlebih dahulu mana hadis-hadis tarbawi yang bersifat prinsipil dan mana yang menjadi komponen pengembangannya, agar memudahkan kita untuk menggunakan hadis-hadis *dha'īf* jika memang diperlukan hanya sebatas penunjang saja, tidak untuk menetapkan prinsip-prinsip dasarnya.
- Salah satu hal penting yang harus dikembangkan dalam materi hadis-hadis tarbawi adalah pembahasan status kualitas hadis bersangkutan sebelum melakukan analisis kandungan *matn*-nya.